

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396436>
УДК 342.7

ПРОБЛЕМА МНОГОЗНАЧНОСТИ ДЕФИНИЦИИ «РЕБЁНОК» В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

М.Е. Юрин,

магистрант 1 курса, напр. «Юриспруденция», профиль «Юрист в правоохранительной и правозащитной деятельности»

Б.А. Синглева,

к.ю.н., доц., кафедра гражданского права,
ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет»,
г. Москва

Аннотация: В национальных источниках права дефиниция понятия «ребёнок» чётко не закреплена. Наряду с понятием «ребёнок» в законодательстве Российской Федерации одновременно существует многообразие значений, определяющих лиц, не достигших 18-летнего возраста: «малолетний», «подросток», «несовершеннолетний», «новорожденный», «дети» и др. Цель работы: исследование существующих мнений учёных в понимании дефиниции «ребёнок» и выработка унифицированного подхода к определению данного понятия. В ходе исследования установлено, что существующие идеи учёных отражают плюрализм мнений в понимании термина «ребёнок», указывая на существование множества независимых и несводимых друг к другу позиций. Рассмотрев все идеи и мнения, высказанные исследователями, были сформулированы рекомендации к определению дефиниции понятия «ребёнок».

Ключевые слова: ребёнок, дети, несовершеннолетний, подросток, малолетний, детство, права ребёнка, защита прав ребёнка

THE PROBLEM OF POLYSEMINATION OF THE DEFINITION «CHILD» IN RUSSIAN LEGISLATION

M.E. Yurin,

1st year Master's student, direction «Jurisprudence», profile «Lawyer in law enforcement and human rights activities»

B.A. Singleeva,

PhD, Associate Professor, Department of Civil Law,
Moscow State Regional University,
Moscow

Annotation: In national sources of law, the definition of the concept of «child» is not clearly fixed. Along with the concept of «child» in the legislation of the Russian Federation at the same time there is a variety of meanings defining persons under the age of 18: «juvenile», «teenager», «minor», «newborn», «children», etc. The purpose of the work: to study the existing opinions of scientists in understanding the definition of «child» and to develop a unified approach to the definition of this concept. The study found that the existing ideas of scientists reflect the pluralism of opinions in the understanding of the term «child», indicating the existence of many independent and irreducible to each other positions. Having considered all the ideas and opinions expressed by the researchers, recommendations were formulated to define the definition of the concept of «child».

Keywords: child, children, minor, teenager, minor, childhood, child rights, protection of child rights

Актуальность. Детство – период в жизни каждого человека, начинающего свой жизненный путь, именно на этом этапе происходит его физическое становление, умственное развитие, накопление знаний и овладение общественными нормами. В повседневной жизни человека, находящегося в периоде детства, принято называть ребёнком.

Однако в национальных источниках права дефиниция понятия «ребёнок» чётко не закреплена. Наряду с понятием «ребёнок» в законодательстве Российской Федерации одновременно

существует многообразие значений, определяющих лиц, не достигших 18-летнего возраста: «малолетний», «подросток», «несовершеннолетний», «новорожденный», «дети» и др.

Например,

– Конституция Российской Федерации не содержит дефиниции «ребёнок», но в ст. 38 использует данное понятие, которое употреблено во множественном числе – «дети»;

– Семейный кодекс Российской Федерации содержит сразу два понятия для обозначения данной категории лиц – «ребёнок» и «несовершеннолетний»;

– Гражданский кодекс Российской Федерации также использует два понятия – «малолетний» и «несовершеннолетний», дефиниция «ребёнок» не отражена;

– Уголовный кодекс Российской Федерации использует ряд понятий – «несовершеннолетний», «ребёнок», «новорождённый ребёнок».

Исследователи отмечают, что это стало результатом национального нормотворчества [1]. Соотношение значения всех этих понятий с термином «ребёнок» неоднозначно, поскольку они имеют разное правовое наполнение.

Закрепление понятия «ребёнок» в праве является чрезвычайно важным, поскольку ребёнок выступает специальным субъектом в правоотношениях и обладает особым правовым статусом [2].

В современных реалиях из-за умственной и физической незрелости ребёнок нуждается в особой правовой защите со стороны государства, но защита его прав, в первую очередь, предполагает чёткое определение данной категории.

Цель статьи: исследование существующих мнений учёных в понимании дефиниции «ребёнок» и выработка унифицированного подхода к определению данного понятия.

В целях государственного обеспечения защиты прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 24 июля 1998 года был принят Федеральный закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». Понятийный аппарат которого закрепил термин «ребёнок» как лицо до достижения им 18-летнего возраста (совершеннолетия) [3]. Имеет

место частичное соответствие Конвенции о правах ребёнка, поскольку не обозначена возможность наступления совершеннолетия ранее, чем наступление 18-летнего возраста.

Принципиальное значение имеет и тот факт, что отношения, в которых участвует ребёнок, регулируются нормами различных отраслей права. Понятие «ребёнок» является неоднозначным, поскольку оно применяется как к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, так и его переступившего.

В целях обеспечения повышенной защищенности в некоторых случаях законодательство приравнивает к ребёнку лиц, достигших совершеннолетия. Например,

– в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации родителю (усыновителю) осуществляется предоставление налогового вычета на каждого ребёнка, если он является учащимся очной формы обучения в возрасте до 24 лет – в данном случае законодатель указывает на родственные отношения «родитель – ребёнок» [4];

– в соответствии с п. 2 ст. 139 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации на осужденных, достигших возраста 18 лет и оставленных в воспитательной колонии до окончания срока наказания, но не более чем до достижения ими возраста 19 лет, распространяются условия отбывания наказания установленные для несовершеннолетних осужденных – в данном случае законодатель предоставляет возможность осужденному закрепить результаты исправления, реализовать свое право на получение образования [5].

Понятие «ребёнок» в российском законодательстве имеет не однозначное правовое значение, а в теории государства и права вовсе не рассматривается.

Многие учёные обращались к проблеме определения понятия «ребёнок». Среди наиболее значимых можно выделить Абрамов В.И., Балашова Т.Н., Величкова О.И., Геллер М.В., Еромин А.Р., Зенкевич А.И., Капитонова Е.А., Кильмаев Д.А., Лобанова Т.В., Савельева Н.М., Сагина О.В., Солдатова А.П., Токарева А.В. и др.

Обозначенные ими идеи отражают плюрализм мнений в понимании термина «ребёнок», указывая на существование множества независимых и несводимых друг к другу позиций.

Несмотря на множественность подходов в юридической и иной литературе, в качестве основного признака ребёнка выделяют возрастную критерий. Микитова Е.Н. указывает, что важнейший признак ребёнка как специального субъекта правовых отношений – возраст, в границах которого он наделяется таким статусом [6].

Еремин А.Р., Кильмаев Д.А. указывают, что понятие «ребёнок» закреплено в национальном и международном законодательстве, обозначая категорию лиц, не достигших 18-летия. Предлагают охватить общим понятием «ребёнок» такие понятия как «несовершеннолетний», «малолетний», «подросток» [7].

Закреплённые в международном и национальном законодательстве трактовки понятия «ребёнок» отличаются друг от друга, что не позволяет однозначно определить дефиницию.

Абрамов В.И. и Балашова Т.Н. рассматривают понятие «ребёнок» как единое (родовое) в отношении всех лиц, не достигших 18-летнего возраста. Предлагают категории, используемые в российском законодательстве, «малолетний», «несовершеннолетний», «новорожденный», «ребёнок до года», «подросток» и другие охватить универсальным понятием «ребёнок» [2, 8].

Савельева Н.М. понятие «ребёнок» будет охватывать любого несовершеннолетнего субъекта до момента приобретения им полной дееспособности [9]. Не учтено использование данного понятия для обозначения родственных отношений. Признак дееспособности не всегда является основанием для того, чтобы лишить ребёнка данного правового статуса.

Ряд исследователей предлагает отказаться от использования понятия «ребёнок» и рассматривать в качестве основного понятие «несовершеннолетний».

Геллер М.В. указывает на неидентичность понятий «ребёнок» и «несовершеннолетний». Предлагает заменить в действующем российском и международном законодательстве собирательное понятие «ребёнок» однозначной дефиницией «несовершеннолетний», основанной на возрастной критерии её определения [10].

Солдатова А.П. предлагает термин «несовершеннолетний» разделить на два понятия «малолетний» и «подросток». Понятие

«малолетний» предполагается употреблять к детям с момента рождения и до 10 лет, а «подросток» – от 10 до 14 лет [11]. Применение данной возрастной градации не учитывает возрастную категорию 15-18 лет, хотя в соответствии с действующим законодательством эта возрастная группа относится к категории «несовершеннолетний».

Садина О.В. разделяет позицию Солдатов А.П., но предлагает устранить это упущение использованием понятия «малолетний» к несовершеннолетним с момента рождения и до наступления 14-летнего возраста, а «подросток» – от 14 до 18 лет [12].

Токарева А.В. и Лобанова Т.В. отождествляют понятия «ребёнок» и «несовершеннолетний». Указывают на тот факт, что категория «ребёнок» широко используется в различных научных отраслях, конституционном и семейном праве, а понятие «несовершеннолетний» – преимущественно в уголовном и гражданском праве [13, 14].

Капитонова Е.А. рассматривает категории «ребёнок» и «несовершеннолетний» как аналогичные. Приходит к выводу о том, что в настоящий момент временные границы существования ребёнка в качестве субъекта права определены в российском конституционном праве четко и ясно и не вызывают никаких сомнений. Нижней границей служит момент рождения, а верхней – достижение лицом совершеннолетнего возраста (18 лет) [15]. Однако не учитывает, что понятие «ребёнок» используется в некоторых правовых актах для обозначения родственных связей.

Величкова О.И. рассматривает возможность введения нового понятия «несовершеннолетний ребёнок» и рассматривать лиц, не достигших возраста 18 лет и не обладающих полной дееспособностью в правоотношениях [16].

Зенкевич А.И. считает, что наряду с понятием «несовершеннолетний ребёнок» по аналогии следует применять понятие «совершеннолетний ребёнок» [17]. Считаем, что использование данного понятия позволит обозначить наличие родственной связи и обеспечить повышенную защищенность детей в некоторых случаях.

Выводы. Рассмотрев все идеи и мнения, высказанные исследователями, в понимании термина «ребёнок» можно сформулировать следующие рекомендации:

1) для определения понятия «ребёнок» следует использовать, закреплённое в Конвенции о правах ребёнка – каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребёнку, он не достигает совершеннолетия ранее;

2) понятие «ребёнок» должно стать универсальным (собирательным) и включать в себя такие понятия как «несовершеннолетний», «малолетний», «подросток», «новорождённый» и другие;

3) понятие «ребёнок» должно отражать специфику правовых отношений, при которых лицо из-за своего малого возраста находится в объективно обусловленном зависимом положении и не способно самостоятельно реализовывать свои права в полном объёме;

4) для обозначения родственных отношений между ребёнком, достигшим 18-летнего возраста, и родителями следует использовать составное понятие «совершеннолетний ребёнок» без возможности его разделения на две части.

Поскольку законодательством Российской Федерации не точно определено юридическое содержание понятия «ребёнок» соответственно возникает проблема, связанная с установлением в полном объёме его правового статуса.

Выработанный подход к определению понятия «ребёнок» будет способствовать унификации существующей юридической терминологии и тем самым устранению противоречий в национальном законодательстве, что будет способствовать более качественной защите прав детей.

Список литературы

[1] Ювенальные технологии: Практическое руководство по реализации территориальной модели реабилитационного пространства для несовершеннолетних групп риска / О.В. Зыков, А.Д.

Артемчук, И.Л. Баушева и др. По общей ред. О. Зыкова, Н. Хананашвили, А. Автономова. – М., 2002. 350 с.

[2] Балашова Т.Н. Соотношение понятий «ребёнок» и «несовершеннолетний» в законодательстве Российской Федерации / Т.Н. Балашова // Закон и право. – 2019. № 11. 32-36 с.

[3] Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «Гарант».

[4] Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «Гарант».

[5] Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08 января 1997 года № 1-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «Гарант».

[6] Микитова Е.Н. Особенности правового статуса ребёнка в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. / Е.Н. Микитова – М., 2002. 158 с.

[7] Еремин А.Р., Кильмаев Д.А. Определение понятия «ребёнок». Конвенция о правах ребенка // Контентус. – 2017. №5 (58). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-ponyatiya-rebenok-konventsiiya-o-pravah-rebenka>. (дата обращения: 21.06.2022).

[8] Абрамов В.И. Права ребёнка и их защита в России: общетеоретический анализ: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. / В.И. Абрамов – Саратов. 2007. 56 с.

[9] Савельева Н.М. Правовое положение ребёнка в Российской Федерации: гражданско-правовой и семейно-правовой аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Н.М. Савельева – Белгород. 2004. 24 с.

[10] Геллер М.В. Реализация и защита прав несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье по законодательству Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / М.В. Геллер – М. 2007. 25 с.

[11] Солдатов А.П. Гарантии и обеспечение прав в границах местного самоуправления / А.П. Солдатов. – Славянск-на-Кубани: СГПИ, 2015. 387 с.

[12] Садина О.В. Правовой статус несовершеннолетнего в российском законодательстве: теоретико-правовой анализ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / О.В. Садина – Мытищи. 2010. 20 с.

[13] Лобанова Т.В. Правовое положение ребёнка в России и Великобритании (Англии): теоретико-правовой анализ: Дис. ... канд. юрид. наук. / Т.В. Лобанова – Уфа, 2006. 23 с.

[14] Токарева Е.А. Вопросы терминологии в законодательстве об обеспечении пособиями семей с детьми / Е.А. Токарева, А.И. Золотайко // Политическая лингвистика. – 2020. № 3 (81). 209-214 с.

[15] Капитонова Е.А. Дуализ понятия «ребёнок» в конституционном праве России / Е.А. Капитонова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион: Общественные науки. Право. – 2020. №1 (53). 18-27 с.

[16] Величкова О.И. О понятии «ребёнок» в свете положений Семейного кодекса РФ и Конвенции о правах ребёнка / О.И. Величкова // Матер. Междунар. науч.-практ. конф. – Казань, 2011. 149-152 с.

[17] Зенкевич А.И. Понятие «ребёнок» в международном праве / А.И. Зенкевич // Современное право. – 2010. № 6. 118-122 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Juvenile technologies: A practical guide to the implementation of the territorial model of rehabilitation space for minor risk groups / O.V. Zykov, A.D. Artemchuk, I.L. Bausheva and others. According to the general ed. O. Zykova, N. Khananashvili, A. Avtonomova. – M., 2002. 350 p.

[2] Balashova T.N. Correlation between the concepts of "child" and "minor" in the legislation of the Russian Federation / T.N. Balashova // Law and Law. – 2019. No. 11. 32-36 p.

[3] On the basic guarantees of the rights of the child in the Russian Federation: Federal Law of July 24, 1998 No. 124-FZ (as amended and supplemented) // SPS "Garant".

[4] The Tax Code of the Russian Federation (Part Two): Federal Law No. 117-FZ of August 05, 2000 (as amended and supplemented) // SPS Garant.

[5] The Penal Code of the Russian Federation: Federal Law of January 8, 1997 No. 1-FZ (as amended and supplemented) // SPS "Garant".

[6] Mikitova E.N. Features of the legal status of the child in the Russian Federation: Dis. ... cand. legal Sciences. / E.N. Mikitova – M., 2002. 158 p.

[7] Eremin A.R., Kilmaev D.A. Definition of "child". Convention on the Rights of the Child // Contentus. – 2017. No. 5 (58). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-ponyatiya-rebenok-konventsiya-o-pravah-rebenka>. (date of access: 06/21/2022).

[8] Abramov V.I. The rights of the child and their protection in Russia: a general theoretical analysis: Abstract of the thesis. dis. ... Dr. jurid. Sciences. / IN AND. Abramov – Saratov. 2007. 56 p.

[9] Savelyeva N.M. The legal status of the child in the Russian Federation: civil law and family law aspects: Abstract of the thesis. dis. ... cand. legal Sciences. / N.M. Savelyeva – Belgorod. 2004. 24 p.

[10] Geller M.V. Realization and protection of the rights of a minor to live and be brought up in a family under the legislation of the Russian Federation: Abstract of the thesis. dis. ... cand. legal Sciences. / M.V. Geller – M. 2007. 25 p.

[11] Soldatov A.P. Guarantees and ensuring rights within the boundaries of local self-government / A.P. Soldiers. – Slavyansk-on-Kuban: SGPI, 2015. 387 p.

[12] Sadina O.V. The legal status of a minor in Russian legislation: theoretical and legal analysis: Abstract of the thesis. dis. ... cand. legal Sciences. / O.V. Sadina – Mytishchi. 2010. 20 p.

[13] Lobanova T.V. The legal status of the child in Russia and Great Britain (England): theoretical and legal analysis: Dis. ... cand. legal Sciences. / T.V. Lobanova – Ufa, 2006. 23 p.

[14] Tokareva E.A. Questions of terminology in the legislation on providing benefits to families with children / E.A. Tokareva, A.I. Zolotaiko // Political Linguistics. – 2020. No. 3 (81). 209-214 p.

[15] Kapitonova E.A. Dualization of the concept of "child" in the constitutional law of Russia / E.A. Kapitonova // News of higher educational institutions. Volga Region: Social Sciences. Right. – 2020. No. 1 (53). 18-27 p.

[16] Velichkova O.I. On the concept of "child" in the light of the provisions of the Family Code of the Russian Federation and the Convention on the Rights of the Child / O.I. Velichkova // Mater. International scientific-practical. conf. – Kazan, 2011. 149-152 p.

[17] Zenkevich A.I. The concept of "child" in international law / A.I. Zenkevich // Modern Law. – 2010. No. 6. 118-122 p.

© М.Е. Юрин, Б.А. Синглеева, 2022

Поступила в редакцию 04.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Юрин М.Е., Синглеева Б.А. Проблема многозначности дефиниции «ребёнок» в российском законодательстве // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-4(23). С. 158-168. URL: <https://ip-journal.ru/>